

FATORES ASSOCIADOS AO PROGNÓSTICO DO ABSCESSO HEPÁTICO AMEBIANO (AHA): UMA REVISÃO DA LITERATURA

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 29/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7982430

Ryan Nogueira Lopes¹

Larissy da Silva Maciel²

Franklim Barboza da Silva³

Bianca Teixeira Souza⁴

Larah Carvalho Barbosa⁵

Karollyn Fabiano Brandão⁶

Ingryd Sardi Dorigo⁷

Jenniffer Mileny Jacob⁸

Davi Rosalino Leoni⁹

Igor Scardine Passos¹⁰

Sarah da Silva Assad¹¹

Ramon Azarias Zacarias¹²

Nathallia Curti da Silva¹³

RESUMO:

Introdução: A *Entamoeba histolytica* é o um protozoário com alta infectividade intestinal e o abscesso hepático amebiano (AHA) é a sua complicação extra-intestinal mais comum. Nesse contexto, o AHA apresenta diversos fatores que

influenciam no desfecho da doença nos indivíduos acometidos e é de suma importância conhecê-los para garantir o melhor prognóstico aos pacientes.

Objetivo: Investigar a evidência científica acerca dos fatores que influenciam no desfecho benéfico ou fatal do abscesso hepático amebiano. **Método:** Estudo de revisão de literatura, entre abril e maio de 2023, através das bases de dados PubMed e Scielo, sendo selecionados o total de 10 artigos após aplicação de critérios. **Resultados:** O AHA tem o prognóstico relacionado principalmente aos hábitos de vida, à saúde da microbiota intestinal, à competência imunológica do indivíduo, à competência do diagnóstico e aos tratamentos adequados para a prevenção de complicações. **Considerações finais:** O AHA apresenta potencial de melhora do risco de complicações em pacientes não alcoólatras, imunocompetentes e não negligentes aos sintomas e ao tratamento farmacológico adequado.

PALAVRAS-CHAVE: Abscesso; Amebíase; Fígado; Extra-intestinal; Entamoeba.

1. INTRODUÇÃO

A amebíase é a segunda causa mais comum de mortalidade por um protozoário, após a malária (**MARCHAT L. et al., 2020**). A Entamoeba Histolytica, agente etiológico da doença, é distribuída mundialmente com prevalência de infecção em países de renda média baixa, sendo a transmissão fecal-oral, associada às más condições de vida e contaminação de água e alimentos. (**KHIM G. et al., 2019**).

A doença entérica ocorre quando cistos amebianos são ingeridos e se transformam em trofozoítos virulentos, que destroem a camada de muco do epitélio intestinal (**MARCHAT L. et al., 2020**). Primariamente, essa infecção gera a colite amebiana, com manifestações de diarreia leve a disenteria grave, com diarreia sanguinolenta ou aquosa. Apenas 10% dos casos rompem a barreira epitelial e alcançam a corrente sanguínea, podendo alcançar o fígado e provocar o abscesso hepático amebiano (AHA) (**LI J. et al., 2021**).

Um abscesso hepático amebiano (AHA) pode ser dito como uma coleção de pus envolta por tecido inflamatório, onde a Entamoeba histolytica provoca lise de

leucócitos, acompanhada de necrose hepática. Alguns estudos revelaram uma estreita relação entre alcoolismo e predisposição para o AHA e a maior incidência em homens, pois o álcool induz a insuficiência hepática e pode suprimir o sistema imune. **(ROEDIGER R. et al., 2020).**

Além dos hábitos de vida, vários fatores como tratamento, diagnóstico e manifestações clínicas podem influenciar no desfecho fatal ou benigno do AHA. Nesse sentido, o objetivo do presente estudo compreende investigar a evidência científica acerca dos fatores associados à melhora ou piora do prognóstico de pacientes com abscesso hepático amebiano (AHA).

METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma Revisão Bibliográfica realizada no período de abril a maio de 2023. As buscas da literatura foram feitas nas bases de dados PubMed e Scientific Electronic Library Online (SciELO) por meio dos seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): (Amebíase) AND (Abscesso) AND (Fígado) AND (Prognóstico) AND (Entamoeba). Os critérios de inclusão foram estudos publicados nos últimos 15 anos, seleção pelo título e resumos para alinhar com o objetivo do artigo, preferência por artigos de revisões sistemáticas, estudos clínicos e epidemiológicos. Enquanto aos critérios de exclusão se deram pela leitura íntegra dos artigos selecionados e exclusão dos artigos duplicados e não coerentes com o objetivo da pesquisa. Após a associação de todos os descritores nas bases pesquisadas foram encontrados no total de 203 estudos científicos, sendo que 183 artigos pertenciam ao PubMed e 20 artigos na base de dados Scielo. Com a análise de títulos e resumo, foram selecionados 9 artigos do PubMed e 2 artigos do Scielo, sendo selecionados ao final 11 artigos para compor a coletânea.

DISCUSSÃO

A transmissão da *Entamoeba histolytica* acontece principalmente por ingestão de água e alimentos contaminados por cistos amebianos. O aumento da possibilidade de diagnóstico está relacionado em países em desenvolvimento, subtropicais e tropicais **(LI J. et al., 2021)**. A amebíase extraintestinal ocorre

quando os trofozoítos desencistados agridem o epitélio intestinal e o destroem para acessar a corrente sanguínea **(MARCHAT L. et al., 2020)** Esse processo ocorre devido à capacidade da ameba em fagocitar e provocar apoptose e morte celular do epitélio luminal. Estudos apontam que uma microbiota intestinal saudável coopera imunologicamente para uma proteção desses mecanismos, o que pode impedir indiretamente os mecanismos do parasito de invadir aos vasos sanguíneos intestinais, alcançar a veia porta e se disseminar a outros órgãos, como o fígado. **(UDDIN J. et al., 2021)**

O posto de maior complicação extraintestinal da amebíase é ocupado pelo abscesso hepático amebiano (AHA). No entanto, apenas 2% a 5% dos infectados pela *Entamoeba histolytica* o desenvolvem, sendo a incidência maior entre os homens de 18 a 50 anos, apesar de o maior número de infecções intestinais ocorrer entre mulheres e crianças **(ROEDIGER R. et al., 2020)**.

Fatores de risco para a AHA incluem alcoolismo, desnutrição (baixo IMC e hipoalbuminemia) e imunocomprometimento **(ZEEVAERT J. et al., 2020)**. Em um estudo de casos indianos, 72% dos pacientes com AHA eram alcoólatras, sendo que, nesse espectro, eles foram mais propensos a complicações, cura tardia e tamanho de abscessos maiores. É importante entender que o álcool em si induz a disfunção hepática e poder agredir o sistema imune do indivíduo, seja por efeito direto ou como fonte de desnutrição, deixando uma lacuna de oportunidade para o desenvolvimento do AHA **(ROEDIGER R. et al., 2020)**.

Outro fator a ser considerado é a negligência do paciente ou a falha médica em diagnosticar a doença, as quais podem influenciar negativamente no prognóstico do paciente de acordo com o tempo do quadro. O AHA, quando não tratado, tem potencial de complicações fatais, como ruptura da cavidade peritoneal. Sendo que, além do tratamento farmacológico, outra forma de tratamento é o manejo do conteúdo purulento dentro do abscesso **(KALE S. et al., 2017)**

As manifestações clínicas mais comuns da AHA são febre, perda de peso, dor intensa no hipocôndrio direito e em alguns casos pode apresentar

hepatomegalia e icterícia. A clínica, somada às predisposições, hábitos e condições socioeconômicas do paciente resultam na piora do prognóstico (**MARIN-LEICA J. et al., 2019**). Os exames que podem auxiliar no diagnóstico e melhora do prognóstico são ELISA (sorológico) e ultrassonografia, o primeiro permitindo identificar os anticorpos presentes contra o protozoário e o segundo delimita local, número e volume do abscesso. (**GRAILLET R. et al., 2008**). No entanto, os testes sorológicos podem ser negativos nos primeiros 7 dias, e em áreas endêmicas pode ser limitado por não distinguir entre caso recente ou passado. (**MARQUES F. et al., 2014**).

O tratamento farmacológico é fundamentalmente médico, por meio da administração de metronidazol, seguido de um agente luminal como paromomicina. No entanto, essas terapias podem falhar e ser necessária a punção do abscesso em casos de abscesso grandes, com risco de ruptura. Nesse sentido, a mortalidade de pacientes com AHA pode variar de 1 a 34%, ainda que seja inferior a 1% em casos não complicados (**SANJUÁN F. et al., 2007**).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O abscesso hepático amebiano é a principal complicação de amebíase intestinal e os pacientes têm nos hábitos de vida, como alcoolismo, o principal fator de piora do prognóstico e aparecimento de casos graves. Outros fatores associados são bons hábitos antissépticos, saúde da microbiota intestinal, diagnóstico preciso da doença e acompanhamento farmacológico seguro do paciente. Nesse sentido, para a diminuição dos casos de AHA, é importante uma atenção básica solidificada em relação à educação em saúde dos pacientes, a fim de evitar infecção e complicações dos casos de AHA.

5. REFERÊNCIAS

1. MARIN-LEICA, J. et al. Biliary Peritonitis due to a Ruptured Amebic Liver Abscess Mimicking a Periapillary Tumor and Liver Metastases with the Elevation of CA 19-9 and CA 125: A Case Report. **Portuguese Journal of Gastroenterology**, v. 26, p. 12-124, 2019.

2. LI, J. et al. Review of zoonotic amebiasis: Epidemiology, clinical signs, diagnosis, treatment, prevention and control. **Research in Veterinary Science**, v. 136, p. 174-181, 2021.
3. ROEDIGER, R.; LISKER-MELMAN, M. Pyogenic and Amebic Infections of the Liver. **Gastroenterology Clinics of North America**, v. 49, n. 2, p. 361-377, 2020.
4. KHIM, G. et al. Liver Abscess: diagnostic and management issues found in the low resource setting. **Br Med Bull**, v. 132, n. 1, p. 45-52, 2019
5. MARCHAT, L. et al. Proteomics approaches to understand cell biology and virulence of *Entamoeba histolytica* protozoan parasite. **Journal of Proteomics**, v. 226, 2020.
6. ZEEVAERT, J. et al. Liver abscess: case report and literature review. **Revue Médicale de Liège**, v. 75, n. 11, p. 731-737, 2020.
7. KALE, S. et al. Outcomes of a conservative approach to management in amoebic liver abscess. **Journal of Postgraduate Medicine**, v. 63, n. 1, p. 16-20, 2017.
8. UDDIN, J. et al. Host Protective Mechanisms to Intestinal Amebiasis. **Trend in Parasitology**, v. 37, n. 2, p. 165-175, 2021.
9. GRAILLET, R. et al. Análisis de factores asociados al fracaso del tratamiento médico del absceso hepático amebiano. **Cirugía Española**, v. 84, n. 2, p. 83-86, 2008.
10. MARQUES, F. et al. Abscesso hepático amebiano em idade pediátrica – um caminho do intestino ao fígado. **Portuguese Journal of Gastroenterology**, v. 21, n. 5, p. 208-211, 2014.
11. SANJUÁN, F. et al. Absceso Hepático Amebiano: Tratamiento Farmacológico o Punción-aspiración?. **Gastroenterología y Hepatología**, v. 30, n. 7, p. 399-401, 2007.

¹ryanzenogueira@gmail.com1

Graduando em Medicina – Faculdade Multivix – Cachoeiro de Itapemirim – ES

²larissym@hotmail.com

Graduando em Medicina – Faculdade Multivix – Cachoeiro de Itapemirim – ES

³franknetmimoso@hotmail.com

Graduando em Medicina – Faculdade Multivix – Cachoeiro de Itapemirim – ES

⁴biancateixeirasoiza@icloud.com

Graduando em Medicina – Faculdade Multivix – Cachoeiro de Itapemirim – ES

⁵Larah.barbosa1@icloud.com

Graduando em Medicina – Faculdade Multivix – Cachoeiro de Itapemirim – ES

⁶karollynbrandao@icloud.com

Graduando em Medicina – Faculdade Multivix – Cachoeiro de Itapemirim – ES

⁷ingrydsardidorigo@gmail.com

Graduando em Medicina – Faculdade Multivix – Cachoeiro de Itapemirim – ES

⁸Jenniferjacob92@gmail.com

Graduando em Medicina – Faculdade Multivix – Cachoeiro de Itapemirim – ES

⁹davi.rleoni@hotmail.com

Graduando em Medicina – Faculdade Multivix – Cachoeiro de Itapemirim – ES

¹⁰igorcardine@hotmail.com

Graduando em Medicina – Faculdade Multivix – Cachoeiro de Itapemirim – ES

¹¹sarah.assad@hotmail.com

Graduando em Medicina – Faculdade Multivix – Cachoeiro de Itapemirim – ES

¹²ramonazarias01@gmail.com

Graduando em Medicina – Faculdade Multivix – Cachoeiro de Itapemirim – ES

¹³nathallia.curti@gmail.com

Graduando em Ciências Biológicas – UFES – Alegre – ES

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil